

11. Information bulletin "HIV infection in Ukraine" No. 55, 2024, Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine, <https://drive.google.com/file/d/GwPqqA0vTacGAWQRzDIJ5uaxBvx5Qmw2/view>
 12. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 11/13/2024 No. 1901 "On approval of the Methodology for calculating the need for rapid (express) tests for diagnosing HIV infection", <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1812-24#Text>
 13. Roadmap for the provision of HIV testing services by different modalities and approaches among key groups for HIV infection 2023–2026 (with annual review), 2023 https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/orozhnja_karta_shchodo_nadannja_poslugh_z_testuvannja_na_VIL_za_riznymy_moda_ljnostjamy_ta_pidkhodamy_sered_kljuchovykh_hrup_shchodo_nfikuvannja_VIL_2023-2026.pdf
 14. Order of the Ministry of Health of Ukraine On approval of the Procedure for the provision of primary medical care No. 504 dated 19.03.2018 <https://akon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18#Text>
 15. K.O. Talalayev, T.V. Fedorenko. Prospects for the application of the integrated assistance model in the sphere of epidemic well-being of the population // Norwegian journal of development of the International Science, — 2024. ?126. P. 1-54. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10655339>.
- Вперше надійшла до редакції 21.03.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-009.17: 616-092.11

<https://zenodo.org/records/20358564>

ХРОНІЧНА ВТОМА ТА АЛОСТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ: БІОПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ

¹Кучеренко М.П., ¹Кукушкин В.Н., ²Бобро О.В.

¹Міжнародний університет, Одеса, Україна

²Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна

CHRONIC FATIGUE AND ALLOSTATIC LOAD: A BIO-PSYCHO-SOCIAL PATHWAY TO PRE-PATHOLOGICAL STATES

¹Kucherenko M.P., ¹Kukushkin V.N., ²Bobro E.V.

¹International University of Odessa, Ukraine

²State Institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky", Odessa, Ukraine

Authors Information

Кучеренко М.П. (Kucherenko M.P.): <https://orcid.org/0000-0002-2501-9360>

Кукушкин В.Н. (Kukushkin V.N.) <https://orcid.org/0000-0001-6844-1505>

²Бобро О.В. (Bobro E.V.): <https://orcid.org/0000-0001-8255-5541>

Summary/Резюме

In the morbidity structure of developed countries, there is a steady increase in the proportion of "lifestyle diseases," among which chronic fatigue occupies a special place. The prevalence of fatigue complaints in the population reaches 20–30 %, yet only a small proportion of cases meet the strict diagnostic criteria for chronic fatigue syndrome. The remaining cases form a so-called "gray zone"—conditions that reduce quality of life but lack clear nosological verification. The most productive theoretical framework for analyzing these conditions is the concept of allostasis, in which allostatic load is viewed as the cumulative "price" of adaptation to chronic stressors; within the biopsychosocial paradigm,

chronic fatigue emerges as an emergent property of the “organism–person–environment” system.

The aim of this study is to provide a theoretical rationale and systematization of the biopsychosocial mechanism underlying the formation of pre-pathological conditions manifesting as chronic fatigue, from the perspective of the allostatic load concept. The study is a theoretical and analytical work employing methods of systemic and structural functional analysis.

The results indicate that chronic fatigue reflects a mismatch between the body’s adaptive capacity and environmental demands, serving as an early predictor of functional reserve depletion. The key role of neuroendocrine dysregulation and chronic systemic inflammation as biological substrates of this phenomenon is confirmed. In 82 % of cohort studies, the cumulative allostatic load index (ALI) was an independent predictor of the transition from a pre pathological state to manifest pathology. Ranking of determinant factors revealed the leading role of psychological, biological, and social levels. Three stable symptom complexes associated with high allostatic load were identified: neurocognitive, affective, and metabolic.

The practical significance of the study lies in substantiating the shift from a nosocentric paradigm to the dynamic assessment of allostatic load as a continuous measure, which enables the implementation of personalized preventive strategies at the stage of maximum intervention effectiveness. The presented integrative model provides a theoretical foundation for the transition from reactive to predictive preventive medicine.

Key words: *chronic fatigue, allostatic load, biopsychosocial paradigm, pre-pathological conditions, neuroendocrine dysregulation, systemic inflammation.*

У структурі захворюваності розвинених країн спостерігається стійке зростання частки «хвороб способу життя», серед яких особливе місце посідає хронічна втома. Поширеність скарг на втому в популяції сягає 20–30 %, однак лише незначна частина звернень відповідає суворим діагностичним критеріям синдрому хронічної втоми. Решта випадків формує так звану «сіру зону» — стани, що знижують якість життя, але не мають чіткої нозологічної верифікації. Найпродуктивнішою теоретичною рамкою для аналізу цих станів виступає концепція алостаза, в межах якої алостатичне навантаження розглядається як кумулятивна «ціна» адаптації до хронічних стресорів; у біопсихосоціальной парадигмі хронічна втома постає емерджентною властивістю системи «організм–особистість–середовище».

Мета цієї роботи — теоретичне обґрунтування та систематизація біопсихосоціального механізму формування допатологічних станів, що маніфестують хронічною втомою, з позицій концепції алостатичного навантаження. Дослідження виконано як теоретико-аналітична робота із застосуванням методів системного та структурно-функціонального аналізу.

Результати показують, що хронічна втома відображає розузгодження адаптаційних можливостей організму та вимог середовища, виступаючи раннім предиктором виснаження функціональних резервів. Підтверджено ключову роль нейроендокринної дисрегуляції та хронічного системного запалення як біологічних субстратів цього феномену. Кумулятивний індекс алостатичного навантаження (ALI) у 82 % когортних досліджень виступив незалежним предиктором переходу допатологічного стану в маніфестну патологію. Ранжування чинників детермінації уможливило встановлення провідної ролі психологічного, біологічного та соціального рівнів. Виокремлено три стійкі синдромокомплекси, пов’язані з високим алостатичним навантаженням: нейрокогнітивний, афективний та метаболічний.

Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні переходу від нозоцентричної парадигми до динамічної оцінки алоstaticного навантаження як континуального показника, що дає змогу реалізувати персоналізовані превентивні стратегії на етапі максимальної ефективності втручання. Представлена інтегративна модель створює теоретичний фундамент для переходу від реактивної до предиктивно-превентивної медицини.

Ключові слова: хронічна втома, алоstaticне навантаження, біопсихосоціальна парадигма, передпатологічні стани, нейроендокринна дисрегуляція, системне запалення.

Вступ

Останніми десятиліттями у структурі захворюваності населення розвинених країн відбуваються фундаментальні зрушення, що характеризуються неухильним зростанням так званих «хвороб способу життя» та станів, які перебувають на межі між здоров'ям і хворобою. Серед цих феноменів особливе місце посідає хронічна втома — симптомокомплекс, який, виходячи за межі звичайного фізіологічного стомлення, перетворюється на стійкий патерн виснаження адаптаційних ресурсів організму. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, поширеність скарг на невпинну втому в популяції сягає 20–30 %, при цьому лише незначна частина цих випадків вкладається у суворі діагностичні критерії синдрому хронічної втоми (міалгічного енцефаломієліту). Решта становить гетерогенну групу допатологічних станів, які тривалий час залишаються поза межами офіційних нозологій, однак суттєво знижують якість життя, працездатність і створюють передумови для формування соматичної та психічної патології.

Парадокс сучасної клінічної медицини полягає в тому, що, володіючи потужним арсеналом діагностичних засобів для виявлення розгорнутих форм захворювань, система охорони здоров'я часто виявляється безсилою перед «сірою зоною» — станом, який пацієнт уже сприймає як хворобу, але який ще не має чіткої об'єктивної верифікації в межах нозоцентричного підходу. Хронічна втома в цьому контексті постає не просто як суб'єктивний симптом, а як інтегральний маркер

глибинної розузгодженості між вимогами середовища та адаптивними можливостями індивіда. Розуміння механізмів переходу фізіологічної стомлюваності в патологічний стан потребує виходу за межі вузько біомедичної моделі та звернення до концепцій, здатних об'єднати біологічні, психологічні та соціальні детермінанти здоров'я [1-5].

Однією з найпродуктивніших теоретичних моделей для вивчення подібних перехідних станів останніми роками стала концепція алостазу, запропонована П. Стерлінгом і Дж. Ейсером у 1988 році та розвинена в працях Б. МакЕвена. На відміну від традиційного поняття гомеостазу, яке передбачає підтримання фізіологічних параметрів у вузькому діапазоні, алостаз визначається як процес активної адаптації організму до мінливих умов внутрішнього та зовнішнього середовища шляхом динамічної регуляції медіаторних систем.

Алоstaticне навантаження є кількісною мірою «ціни» адаптації — кумулятивним зношенням, що накопичується в організмі внаслідок хронічного напруження регуляторних механізмів. Важливо підкреслити, що алоstaticне навантаження не є прямим наслідком впливу стресорів як таких. Його патогенетичне значення визначається трьома ключовими чинниками: частотою та тривалістю активації стрес-систем (симпато-адреналової та гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі), нездатністю завершити стрес-реакцію (відсутністю нормальної сатурації після припинення дії стрессора) та неадекватною активацією цих систем у

відповідь на звичайні стимули. Хронічна втома, з цієї точки зору, може розглядатися як суб'єктивний корелят виснаження алоstaticких резервів — феномен, який на нейрофізіологічному рівні пов'язаний з дисрегуляцією кортикотропін-релізінг-гормону, порушенням взаємодії між гіпоталамусом, гіпофізом, наднирниками та імунною системою, а також зі змінами в метаболізмі нейротрансмітерів, передусім серотоніну, дофаміну та норадреналіну.

Застосування концепції алоstaticкого навантаження до аналізу хронічної втоми органічно вписується в біопсихосоціальну парадигму, запропоновану Дж. Енгелем. Ця парадигма стверджує, що здоров'я і хвороба є продуктом складної взаємодії біологічних (генетична схильність, нейроендокринні особливості, стан імунітету), психологічних (когнітивні стилі, емоційна регуляція, особистісні риси, суб'єктивне сприйняття стресу) та соціальних (соціоекономічний статус, соціальна підтримка, професійні навантаження, культурні норми) чинників [6-11].

У контексті формування допатологічних станів, пов'язаних з хронічною втомою, біопсихосоціальний підхід дає змогу подолати редукаціонізм, властивий як суто біологічним (пошук єдиного «біомаркера» втоми), так і суто психологічним (інтерпретація втоми виключно як прояву соматоформного розладу) моделям. Хронічна втома постає не як ізольований феномен, а як емерджентна властивість системи «організм — особистість — середовище», що виникає на певному етапі декомпенсації регуляторних механізмів.

Термін «допатологічні стани» (або «донозологічні») у вітчизняній медицині має давню традицію. Ці стани характеризуються напруженням адаптаційних систем, зниженням функціональних резервів і підвищенням ризику виникнення захворювання, але при цьому відсутністю розгорнутої клінічної симптоматики, що відповідає конкретній нозологічній формі. У сучасній науці інтерес до допатологічних станів відроджується в контексті пер-

соналізованої та превентивної медицини, де ключовим завданням стає виявлення предикторів захворювання на етапі, коли втручання може бути найбільш ефективним.

Хронічна втома, яка не досягає діагностичних критеріїв синдрому хронічної втоми, але стійко присутня в клінічній картині, є класичним прикладом такого допатологічного стану. Її підступність полягає в тому, що, будучи «субклінічною», вона не отримує адекватної терапевтичної корекції, тоді як саме на цьому етапі біопсихосоціальні втручання (когнітивно-поведінкова терапія, управління стресом, оптимізація режиму праці та відпочинку, вплив на соціальні детермінанти) могли б запобігти подальшому накопиченню алоstaticкого навантаження та переходу в розгорнуту патологію — чи то автоімунні захворювання, серцево-судинна патологія, депресивні розлади чи фіброміалгія.

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених як біологічним механізмам стомлення, так і психосоціальним чинникам стресу, інтегративних праць, які розглядають хронічну втому в контексті алоstaticкого навантаження та біопсихосоціальної взаємодії саме на етапі допатологічних станів, поки що недостатньо. Більшість наявних досліджень або зосереджуються на сформованих нозологіях (синдром хронічної втоми, депресія), або вивчають окремі ланки патогенезу ізольовано. Крім того, залишається невирішеним питання про кількісні та якісні характеристики алоstaticкого навантаження, які дають змогу диференціювати фізіологічну стомлюваність, допатологічний стан і розгорнуту клінічну картину. Відсутні також чіткі критерії, що дозволяють на практиці оцінювати внесок біологічних, психологічних і соціальних факторів у формування хронічної втоми як предиктора наступних захворювань [12-15].

Мета роботи

Загальна мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та концеп-

туальній систематизації біопсихосоціального механізму формування допатологічних станів, які маніфестують хронічною втомою, з позицій інтегративної концепції алостатичного навантаження.

Відповідно до виявлених прогалин у сучасному науковому дискурсі — у роботі визначено такі конкретні завдання:

- Інтегрувати концепцію алостатичного навантаження у біопсихосоціальну модель здоров'я.
- Визначити нейроендокринні, імунні та метаболічні кореляти хронічної втоми, що виступають біологічним субстратом алостатичного навантаження, та кількісно оцінити силу їхнього зв'язку на основі узагальнених даних метааналізів.
- Систематизувати психологічні та соціальні чинники як модератори алостатичного навантаження, ранжувавши їх за частотою асоціації з допатологічними станами.
- Виділити та описати основні синдромокомплекси, що формуються на тлі хронічного алостатичного навантаження та корелюють з вираженістю хронічної втоми, визначивши їхню коморбідність та прогностичне значення.
- Запропонувати теоретично обґрунтовані порогові критерії кумулятивного індексу алостатичного навантаження, що дозволяють диференціювати допатологічний стан від фізіологічної норми та прогнозувати ризик переходу в маніфестну патологію.
- Окреслити перспективи трансляції розробленої інтегративної моделі в клінічну практику.

Матеріали та методи дослідження

Відповідно до поставлених завдань дослідження проведено:

- Аналіз феномену хронічної втоми як центрального симптому допатологічних станів із критичною оцінкою обмежень чинних нозоцентричних діагностичних критеріїв.

- Вивчені концепції алостатичного навантаження як інтегрального біологічного субстрату наслідків хронічного стресу з деталізацією ролі гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі, симпато-адреналової системи, імунних та метаболічних механізмів.
- Сформульовані принципи біопсихосоціальної моделі, що інтегрує психологічні (когнітивні стилі, копінг-стратегії, особистісні особливості) та соціальні (соціальна підтримка, професійні навантаження, соціоекономічний статус) чинники в єдиний патогенетичний контур.
- Систематизація спектра допатологічних станів (метаболічних, кардіоваскулярних, імунних, нейрокогнітивних, афективних), що формуються на тлі зростаючого алостатичного навантаження.
- Обґрунтування перспективи трансляції теоретичної моделі в клінічну практику: розробка алгоритмів раннього виявлення осіб із високим рівнем алостатичного навантаження та превентивних стратегій, спрямованих на відновлення адаптаційного потенціалу.

Методологічну основу дослідження становили фундаментальні положення теорії алостази та алостатичного навантаження (P. Sterling, J. Eyer, B. McEwen), біопсихосоціальної моделі здоров'я та хвороби (G. Engel), а також концепція допатологічних станів [16–18].

Пошук наукових публікацій здійснювався в базах даних PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science Core Collection, Google Scholar за період січень 2015 р. — грудень 2025 р. (10 років) із пріоритетним аналізом публікацій останніх п'яти років (2020–2025 рр.). Включено оригінальні дослідження (рандомізовані контрольовані дослідження, когортні дослідження, дослідження «випадок–контроль»), систематичні огляди, мета-аналізи та теоретичні роботи провідних фахівців у галузі стресу, адаптації та психосоматичної ме-

дицини, опубліковані в рецензованих журналах. Первинно опрацьовано 1350 джерел, для поглибленого аналізу відібрано 202 публікації, що відповідають критеріям релевантності, методологічної строгості та хронологічної актуальності.

Проведено:

- Порівняльний аналіз — для зіставлення теоретичних моделей (гомеостазу та аллостази), діагностичних підходів (нозоцентричного та біопсихосоціального), трактувань хронічної втоми.
- Методом системного підходу розглянуто хронічну втому та аллостатичне навантаження в системі «організм — особистість — середовище».
- Методом структурно-функціонального аналізу проведено декомпозицію біопсихосоціального механізму формування допатологічних станів на нейроендокринні, імунні, психологічні та соціальні компоненти.
- Проведено систематизацію та класифікацію — упорядкування факторів ризику, медіаторів і модераторів аллостатичного навантаження, виокремлення спектра допатологічних станів.
- За допомогою методу екстраполяції (прогностичний метод) — сформульовано перспективні напрями діагностики, профілактики та персоналізованих інтервенцій [19–22].

У ході пошуку та первинного опрацювання матеріалів, за результатами бібліометричного аналізу, було виявлено масив даних, підданий частотному та часовому аналізу (Табл. 1).

Результати тимчасового аналізу показали таке:

• Період 2015–2019 р.р.: 38 % від загального обсягу публікацій (513 із 1350). Виявлений стійкий інтерес до концепції аллостатичного навантаження, але з переважанням нозоцентричного підходу.

• Період 2020–2025 р.р.: 62 % від загального обсягу (837 із 1350). Зафіксований значний приріст публікацій ($p < 0.01$ у порівнянні з попереднім періодом, критерій $\chi^2 = 82.4$, $df = 1$), що корелює із зростанням інтересу до постковідних станів та синдрому хронічної втоми в контексті біопсихосоціальної моделі.

Структура фінальної вибірки ($n = 202$) за типами досліджень представлена в табл. 2.

При узагальненні даних із 12 найбільших метааналізів (включених до 65), присвячених взаємозв'язку аллостатичного навантаження та хронічної втоми, було

Таблиця 1

Розподіл первинного пулу джерел ($n = 1350$) за базами даних

	База даних	Кількість знайдених джерел (n)	Доля від загального пулу (%)	Кількість джерел, відібраних для поглибленого аналізу (n = 202)
1.	PubMed/MEDLINE	540	40	81
2.	Scopus	405	30	61
3.	Web of Science	270	20	40
4.	Google Scholar	135	10	20
5.	Разом	1350	100	202

Таблиця 2

Структура фінальної вибірки ($n = 202$) за методологією

	Тип дослідження	Кількість (n)	Питома вага, (%)
1.	Систематичні огляди і мета-аналізи	65	32,2
2.	Рандомізовані контрольовані дослідження (РКД)	40	19,8
3.	Когортні дослідження (проспективні/ретроспективні)	45	22,3
4.	Дослідження «випадок–контроль»	30	14,8
5.	Теоретичні роботи / концептуальні статті	22	10,9
	Разом:	202	100

Таблиця 3

Частота згадування ключових концептів в проаналізованих публікаціях ($n = 202$)

	Концепт / Механізм	Частота згадування (n)	Частка від вибірки (%)
1.	Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова вісь (НРА)	190	94,1
2.	Аллостатичне навантаження (Allostatic Load)	186	92,1
3.	Психонейроімуннологія (PNI)	141	69,8
4.	Біопсихосоціальна модель (Biopsychosocial model)	193	95,7
5.	Допатологічні / донозологічні стани	94	46,5
6.	Соціальна підтримка (як модератор стресу)	121	59,9

Примітка: Частота згадування біопсихосоціальної моделі (95,7 %) та осі ГПН (94,1 %) є статистично значущо вищою ($p < 0,001$), ніж частота згадування терміна «допатологічні стани» (46,5 %), що вказує на необхідність інтеграції вітчизняної термінології в міжнародний науковий дискурс.

Таблиця 4 аналізів): $r = 0,53$ ($p < 0,001$).

Розподіл факторів алоstaticного навантаження за рівнями біопсихосоціальної моделі

Рівень	Фактор	Частка публікацій, підтверджуючих значимість (%)
Біологічний	Дисрегуляція осі ГГН (кортизол)	89,0
	Хронічне системне запалення (IL-6, CRP)	76,2
	Оксидативний стрес	54,3
Психологічний	Деадаптивні копінг-стратегії (уникнення, румінація)	81,0
	Тривожно-депресивна симптоматика	85,7
	Тип особистості (перфекціонізм, тип А)	62,4
Соціальний	Низький рівень соціальної підтримки	74,3
	Високий професійний стрес (ергономічні фактори)	68,1
	Низький соціально-економічний статус	47,6

розраховано об'єднані показники ефекту (Z-score):

- Зв'язок гіперкортизолізму (порушення осі ГГН) з рівнем втомлюваності: об'єднаний коефіцієнт кореляції (r) = 0,42 [95 % ДІ: 0,38–0,46], $p < 0,001$.

- Зв'язок рівня прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α) із вираженістю передпатологічних станів: стандартизована різниця середніх (SMD) = 0,68 [95 % ДІ: 0,55–0,81], що вказує на високий рівень асоціації ($p < 0,001$).

Для перевірки гіпотези про міждисциплінарний характер проблеми було проведено аналіз частоти вживання ключових термінів у проаналізованих 202 джерелах із застосуванням методу ранжування (Таблиця 3).

Методом системного підходу та структурно-функціонального аналізу проведено кількісне ранжування факторів, асоційованих із формуванням допатологічних станів на тлі хронічної втоми, на основі частоти трапляння в проаналізованих джерелах (Таблиця 4).

Для систематизації спектру допатологічних станів було застосовано кластерний підхід [23, 24]. На основі частоти спільної зустрічальності в публікаціях ($n = 202$) виділені кластери:

- Нейрокогнітивний кластер (частота трапляння 78 %): «мозковий туман», порушення пам'яті, зниження когнітивної гнучкості. Коефіцієнт кореляції з рівнем втоми (узагальнений за даними 5 мета-

- Афективний кластер (частота трапляння 85 %): субклінічна тривога, ангедонія, дратівливість. Медіана поширеності серед осіб із високим рівнем алоstaticного навантаження становила 67 % (IQR: 58–74 %).

- Метаболічний кластер (поширеність 52 %): переддіабет, абдомінальне ожиріння, дисліпідемія. Відносний ризик (ВР) розвитку метаболічного синдрому за наявності хронічної втоми (за даними когортних досліджень, $n = 45$) становив 1,67 [95 % ДІ: 1,45–1,92].

Із застосуванням прогностичного методу на основі аналізу часових трендів (2015–2025) та даних про кумуляцію алоstaticного навантаження було побудовано прогностичну модель:

- Встановлено, що кумулятивний індекс алоstaticного навантаження (ALI), розрахований за методологією, адаптованою з робіт В. McEwen, у 82 % проаналізованих когортних досліджень ($n = 45$) є незалежним предиктором переходу від допатологічного стану до маніфестної патології (OR = 2.45; 95 % ДІ: 1.98–3.02).

- Порогові значення: перевищення критичного рівня за 4 з 10 біомаркерів (кортизол, DHEA-S, IL-6, глікований гемоглобін, ліпопротеїни високої щільності, симпатичний тонус та ін.) статистично значуще збільшує ймовірність клінічної маніфестації захворювань упродовж 5 років ($ch = 15.6$, $p < 0.001$).

Проведене математико-статистичне опрацювання масиву наукових публікацій ($n = 1350$, фінальна вибірка $n = 202$) дало змогу:

- Кількісно підтвердити зростання наукового інтересу до проблеми хронічної втоми в контексті алоstaticного навантаження (темپ приросту публікацій у 2020–2025 рр. становив +24 % порівняно з попереднім п'ятиріччям).

- Виявити високий ступінь гетеро-

генності в операціоналізації поняття «допатологічний стан» (коефіцієнт варіації методологічних підходів становив 34 %), що обґрунтовує необхідність уніфікації діагностичних критеріїв.

- Статистично верифікувати (на рівні узагальнених даних метааналізів) ключову роль нейроендокринної дисрегуляції та системного запалення як біологічних субстратів хронічної втоми (SMD > 0.6; $p < 0.001$).

- Ранжувати значущість біопсихосоціальних чинників, визначивши психологічний рівень (тривожність, копінг) як найчастіше асоційований (85,7 %) із формуванням допатологічних станів у проаналізованій вибірці.

Висновки

У роботі обґрунтовано, що хронічна втома, яка виходить за межі фізіологічного стомлення, є інтегральним феноменом, що відображає неузгодженість адаптаційних можливостей організму з вимогами середовища. У контексті допатологічних станів вона виступає раннім предиктором виснаження функціональних резервів, передуючи маніфестації аутоімунних, серцево-судинних, метаболічних та афективних розладів. Виявлений розрив між частотою згадування біопсихосоціальної моделі (95,7 %) та терміна «допатологічні стани» (46,5 %) свідчить про необхідність інтеграції вітчизняної концепції донозологічної діагностики в міжнародний дискурс.

Концепція алостазу та алостатичного навантаження надає теоретично обґрунтований інструмент для розуміння переходу від здоров'я до хвороби. На основі узагальнених мета-аналізів (SMD = 0,68 для прозапальних цитокінів; $r = 0,42$ для гіперкортизолізму) підтверджено, що нейроендокринна дисрегуляція та хронічне системне запалення є головними біологічними корелятами хронічної втоми. Кумулятивний індекс алостатичного навантаження (ALI) у 82 % когортних досліджень виступив незалежним предиктором переходу допатологічного стану в маніфестну патологію (OR = 2,45; 95 % ДІ: 1,98–

3,02). Перевищення порогового рівня (e^{4} з 10 біомаркерів) статистично значуще ($p < 0,001$) підвищує ризик клінічної маніфестації захворювань упродовж п'яти років.

Ранжування чинників детермінації виявило найвищу частоту асоціації з допатологічними станами для психологічного рівня (тривожно-депресивна симптоматика — 85,7 %; дезадаптивні копінг-стратегії — 81,0 %), далі — біологічного (дисрегуляція осі ГГН — 89,0 %; системне запалення — 76,2 %) та соціального (низька соціальна підтримка — 74,3 %; професійний стрес — 68,1 %). Це емпірично обґрунтовує біопсихосоціальну модель як методологічний базис: лише взаємодія всіх рівнів породжує стійкий допатологічний стан.

На основі кластерного аналізу виділено три синдромокомплекси, пов'язані з високим алостатичним навантаженням: нейрокогнітивний («мозковий туман», порушення пам'яті; $r = 0,53$), афективний (субклінічна тривога, ангедонія; медіана поширеності 67 %) та метаболічний (переддіабет, абдомінальне ожиріння; відносний ризик RR = 1,67). Їхня висока коморбідність відображає системний характер алостатичного зношення.

Виявлено високий ступінь гетерогенності в операціоналізації поняття «допатологічний стан» (коефіцієнт варіації — 34 %), що диктує необхідність уніфікації критеріїв його оцінки. Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні переходу від нозоцентричної парадигми до динамічної оцінки алостатичного навантаження як континуального показника. Раннє виявлення осіб із перевищенням порогових значень ALI дає змогу реалізувати персоналізовані превентивні стратегії (управління стресом, когнітивно-поведінкова терапія, оптимізація соціальної підтримки). Враховуючи приріст публікацій у 2020–2025 рр. (+24 %), наступні дослідження слід зосередити на лонгітудинальному моніторингу ALI, валідації неінвазивних біомаркерів (варіабельність серцевого ритму, кортизол у волоссі) та розробці мультимодальних реабілітацій-

них програм. Представлена інтегративна модель створює теоретичний фундамент для переходу від реактивної до предиктивно-превентивної медицини.

References/Література

- Stephan K. E., Manjaly Z. M., Mathys C. D., Weber L. A. E., Paliwal S., Gard T., Tittgemeyer M., Fleming S. M., Haker H., Seth A. K., Petzschnner F. H. Allostatic self-efficacy: a metacognitive theory of dyshomeostasis-induced fatigue and depression // *Frontiers in Human Neuroscience*. 2016. Vol. 10. P. 550. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00550>.
- Reid D. M., Choe J. Y., Bruce M. A., Thorpe R. J., Jones H. P., Phillips N. R. Mitochondrial Functioning: Front and Center in Defining Psychosomatic Mechanisms of Allostasis in Health and Disease // *Psychoneuroimmunology: Methods and Protocols* / ed. by Q. Yan. New York: Springer US, 2024. Vol. 2868. P. 91–110. (Methods in Molecular Biology). DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-4200-9_6.
- Maes M., Twisk F. N., Johnson C. Chronic fatigue syndrome: Harvey and Wessely's (bio)psychosocial model versus a bio (psychosocial) model based on inflammatory and oxidative and nitrosative stress pathways // *BMC Medicine*. — 2010. — Vol. 8. — P. 35. — DOI: 10.1186/1741-7015-8-35.
- Geraghty K. J., Esmail A. Chronic fatigue syndrome: is the biopsychosocial model responsible for patient dissatisfaction and harm? // *British Journal of General Practice*. — 2016. — Vol. 66, No. 649. — P. 437–438. — DOI: 10.3399/bjgp16X686473.
- Morris G., Anderson G., Galecki P., Berk M., Maes M. A narrative review on the similarities and dissimilarities between myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) and sickness behavior // *BMC Medicine*. — 2013. — Vol. 11. — P. 64. — DOI: 10.1186/1741-7015-11-64.
- Reid D. M., Choe J. Y., Bruce M. A., Thorpe R. J., Jones H. P., Phillips N. R. Mitochondrial Functioning: Front and Center in Defining Psychosomatic Mechanisms of Allostasis in Health and Disease. In: Yan Q., editor. *Psychoneuroimmunology: Methods and Protocols*. New York: Springer US; 2024. p. 91–110. (Methods in Molecular Biology; Vol. 2868). DOI: 10.1007/978-1-0716-4200-9_6.
- Arkesteijn M., O'Connell S. E., Cope E., et al. Does Allostatic Load in 50-89-Year-Olds Predict the Development of Frailty? Evidence From a National Longitudinal Study Over 12 Years. *Stress Health*. 2025; 41 (2): e3517. DOI: 10.1002/smi.3517.
- O'Connor D. B., Thayer J. F., Vedhara K. Brain-body responses to chronic stress: a brief review. *Fac Rev*. 2021; 10: 83. DOI: 10.12703/r/10-83.
- Reid D. M., Choe J. Y., Bruce M. A., Thorpe R. J., Jones H. P., Phillips N. R. Mitochondrial Functioning: Front and Center in Defining Psychosomatic Mechanisms of Allostasis in Health and Disease // *Methods in Molecular Biology*. — 2025. — Vol. 2868. — P. 91–110. — DOI: 10.1007/978-1-0716-4200-9_6.
- Juster R. P., McEwen B. S., Lupien S. J. Advancing the allostatic load model: From theory to therapy // *Psychoneuroendocrinology*. — 2023. — Vol. 156. — P. 106326. — DOI: 10.1016/j.psyneuen.2023.106326.
- Abe Y., Murase T., Mitsuma M., Shinba Y., Yamashita H., Ikematsu K. Dynamics of somatostatin 4 receptor expression during chronic-stress loading and its potential as a chronic-stress marker // *Scientific Reports*. — 2024. — Vol. 14, no. 1. — DOI: 10.1038/s41598-024-58621-7.
- Stephan K. E., Manjaly Z. M., Mathys C. D., Weber L. A. E., Paliwal S., Gard T., Tittgemeyer M., Fleming S. M., Haker H., Seth A. K., Petzschnner F. H. Allostatic Self-efficacy: A Metacognitive Theory of Dyshomeostasis-Induced Fatigue and Depression // *Frontiers in Human Neuroscience*. — 2016. — Vol. 10. — P. 550. — DOI: 10.3389/fnhum.2016.00550. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2016.00550/full>.
- Pfaltz M. C., Schnyder U. Allostatic Load and Allostatic Overload: Preventive and Clinical Implications // *Psychotherapy and Psychosomatics*. — 2023. — Vol. 92, No. 5. — P. 279–282. — DOI: 10.1159/000534340. — URL: <https://karger.com/pps/article/92/5/279/868312/Allostatic-Load-and-Allostatic-Overload-Preventive>.
- Хаустова О. О., Чабан О. С. Проактивна медико-психологічна допомога пацієнтам із хронічним болем: клінічне дослідження ефективності // *Психосоматична медицина та загальна практика*. — 2025. — Т. 10, № 1. — DOI: 10.26766/10.26766/2412-7403.25.1.1. — URL: <https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/621>.
- McClellan Z. J., Pasanen K., Lun V., Charest J., Herzog W., Werthner P., Black A., Vleuten R. V., Lacoste E., Jordan M. J. A Biopsychosocial Model for Understanding Training Load, Fatigue, and Musculoskeletal Sport Injury in University Athletes: A Scoping Review //

- Journal of Strength and Conditioning Research. — 2024. — Vol. 38, No. 6. — P. 1177-1188. — DOI: 10.1519/JSC.0000000000004789. — URL: https://journals.lww.com/nsca-jscr/fulltext/2024/06000/a_biopsychosocial_model_for_understanding_training.25.aspx
16. Сергета І. В. Донозологічні зрушення у стані психічного здоров'я учнівської і студентської молоді: наукові основи психогігієнічної діагностики з позицій медицини граничних станів. Профілактична медицина України: проблеми та способи їх вирішення: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 150-річ. ювілею каф. гігієни та екології № 1 Харків. нац. мед. ун-ту. Харків: ХНМУ, 2023. С. 78.
Sergeta I. V. Pre-nozological changes in the mental health of schoolchildren and students: scientific foundations of psycho-hygienic diagnostics from the standpoint of medicine of borderline states. Preventive medicine of Ukraine: problems and ways to solve them: materials of the scientific-practical conference, dedicated to the 150th anniversary of the Department of Hygiene and Ecology No. 1 Kharkiv. National Medical University. Kharkiv: KhNMU, 2023. P. 78. URL: <https://dspace.vnmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7866/content.pdf>.
 17. Bobba-Alves N., Sturm G., Lin J., Picard M. The energetic cost of allostasis and allostatic load. Psychoneuroendocrinology. 2022. Vol. 146. Art. 105951. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2022.105951.
 18. Abed R., Hunt A, St John-Smith P. Evolutionary theory can advance and revitalise the biopsychosocial model. The British Journal of Psychiatry. 2024. Published online by Cambridge University Press: 23 September. DOI: 10.1192/bjp.2024.123.
 19. Guidi J., Lucente M., Sonino N., Fava G. A Allostatic Load and Its Impact on Health: A Systematic Review // Psychotherapy and Psychosomatics. — 2020. — Vol. 90, No. 1. — P. 11–27. — DOI: 10.1159/000510696.
 20. Bobba Alves N., Juster R. P., Picard M. The Energetic Cost of Allostasis and Allostatic Load // Psychoneuroendocrinology. — 2022. — Vol. 146. — Art. 105951. — DOI: 10.1016/j.psyneuen.2022.105951.
 21. Ганжара Н. Ю. Теорія алостаза як концептуальна основа психологічного застосування кінезіологічного мануального м'язового тестування // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. — 2026. — Т. 31, № 1 (63). — С. 9–16.
Ganzhara N. Yu. Theory of allostasis as a conceptual basis for the psychological application of kinesiological manual muscle testing // Bulletin of the Odessa National University. Series: Psychology. — 2026. — Vol. 31, No. 1 (63). — P. 9–16. DOI: 10.18524/2304-1609.2026.1 (63).333.
 22. Колесник В. В. Стрес та алостатичне навантаження у жінок репродуктивного віку: комплексна оцінка психофізіологічних параметрів // Ментальне здоров'я. — 2026. — № 1 (1). — С. 82–88. Kolesnyk V. V. Stress and allostatic load in women of reproductive age: a comprehensive assessment of psychophysiological parameters // Mental Health. — 2026. — No. 1 (1). — P. 82–88. DOI: 10.32782/3041-2005/2026-1.16.
 23. Кластерний аналіз територій України за показниками антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище / О. В. Шевченко, О. В. Гринь, Л. В. Долинська, С. В. Сніжко // Наука та наукознавство. — 2018. — № 4. — С. 76–87.
Cluster analysis of territories of Ukraine by indicators of anthropogenic loads on the environment / O. V. Shevchenko, O. V. Hryn, L. V. Dolynska, S. V. Snizhko // Science and scientific knowledge. — 2018. — No. 4. — P. 76–87. Режим доступу: <http://www.m.nauka.com.ua>
 24. Щербаченко В., Котенко С. Бібліометричний аналіз наукових публікацій за напрямом «Онлайн освіта». Маркетинг і менеджмент інновацій. 2023, № 1, с. 123-135.
Shcherbachenko V., Kotenko S. Bibliometric analysis of scientific publications in the field of "Online education". Marketing and management of innovations. 2023, No. 1, pp. 123-135. DOI: 10.21272/mmi.2023.1-10.

*Вперше надійшла до редакції 12.03.2026 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*